

EDN XEPLCY

DOI 10.5281/zenodo.17276145

УДК 633.72: 631.5: 57: 58

Гвасалия М. В., Самарина Л. С.

**ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ЧАЯ
(*CAMELLIA SINENSIS* (L.) O. KUNTZE) В КОЛЛЕКЦИИ ФИЦ СЦ РАН
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской
академии наук»»**

Реферат. Коллекция чая Субтропического научного центра включает ряд местных популяций и сортов, а также мутантных форм, полученных методом индуцированного мутагенеза. Особую ценность представляют γ -радиомутанты. В данном исследовании была проведена фенотипическая оценка 43 генотипов чая, методом проточной цитометрии изучен размер их геномов. Установлен высокий уровень фенотипической изменчивости у всех исследуемых генотипов. В коллекции не обнаружено растений с мелкими листьями ($S < 20 \text{ см}^2$), 14 % генотипов имели средний размер листовой пластинки ($20\text{--}40 \text{ см}^2$), 26% отнесены к крупнолистной разновидности ($40\text{--}60 \text{ см}^2$), основную часть коллекции – 60 % составила сильно крупнолиственная разновидность ($S > 60 \text{ см}^2$). Площадь листовой поверхности варьировала от 63,3 до 149,1 см^2 . Средняя длина листа составила 13,9 см, средняя ширина – 6,1 см. Средний размер листовой пластинки варьировал в пределах 34,3–149,1 см^2 . Большинство генотипов (68 %), с площадью листьев ($>60 \text{ см}^2$), характеризовались увеличенным размером генома. Содержание ДНК в коллекции варьировало от $2C = 5,69 \text{ пг}$ (№ 502) до $2C = 12,71 \text{ пг}$ (№ 619). Размер генома ДНК у стандартных сортов Сочи и Колхида был на уровне 7,0 пг. Повышенное содержание ДНК 7,4–12,7 пг наблюдалось у 18 мутантных форм, относящихся к анеуплоидам $2C = 7,6 \pm 0,2 \text{ пг}$ (№№ 53, 62, 2264, 2697, 1484, 1467, сорт Каратум), триплоидам $2C = 8,3 \pm 0,5 \text{ пг}$ (№№ 321, 1102, 1292, 3509, 212, 551, 50, 56, 1326, сорт Кубанский) и тетраплоидам $2C = 12,7 \text{ пг}$ (№ 619). Все генотипы чая в коллекции показали варьирование изменчивости по размеру генома, достоверно больший размер генома был подтвержден у 18 мутантных форм. Корреляционный анализ Пирсона выявил значительную умеренную корреляцию между размером генома и площадью листа.

Ключевые слова: чай (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze), мутантные формы и сорта чая, фенотипическая изменчивость, генетическое разнообразие, проточная цитометрия, размер генома.

Для цитирования: Самарина Л. С., Гвасалия М. В. Генетическая изменчивость растений чая (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) в коллекции ФИЦ СЦ РАН // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 69–81. EDN: XEPLCY. DOI: 10.5281/zenodo.17276145.

For citation: Samarina L. S., Gvasaliya M. V. Genetic variability of tea plants (*Camellia sinensis* (L.) O. KUNTZE) in the collection of the FRC SSC RAS // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 69–81. EDN: XEPLCY. DOI: 10.5281/zenodo.17276145.

Введение

Акклиматизированные генотипы и сорта чая располагают широким спектром устойчивости к различным агроклиматическим условиям, изучение их генетического разнообразия важно для понимания механизмов окультуривания и разработки эффективных стратегий для дальнейшей селекции [1–3].

Для увеличения генетического разнообразия местной зародышевой плазмы чая на Кавказе и выведения новых элитных сортов с ценными признаками советскими и российскими учеными были проведены селекционные исследования с использованием методов спонтанного и индуцированного мутагенеза, а также целенаправленной гибридизации. В результате был получен ряд элитных генотипов с широким спектром фенотипической и генетической изменчивости [4].

В частности, мутантные сорта чайного растения представляют большую ценность для чаеводческих хозяйств, поскольку часто являются полиплоидными и по сравнению с диплоидными характеризуются повышенной вегетативной активностью, урожайностью и качеством готовой продукции.

Коллекция растений чая, которой располагает ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук»» является источником ценных генотипов и важным ресурсом для проведения селекционных исследований [5–8]. Коллекция включает клоны и сорта селекции нашего центра, а также уникальные мутантные формы с измененным кариотипом, полученные грузинскими учеными методом индуцированного мутагенеза [4].

Всего в коллекции 50 генотипов. Ряд перспективных мутантных форм (№№ 582, 2264, 3823) прошли селекционное испытание на опытном поле нашего центра и показали свое преимущество по урожайности и качественным показателям над лучшим районированным сортом Колхида. Ниже приведена их морфобиологическая характеристика [9].

На популяции Кимынь γ -облучением семян была получена мутантная форма № 582 с набором хромосом ($2n = 36$). Листья светло-зеленого цвета, нежные, отличаются пузырчатостью. Форма листа – удлиненно-овальная. По краям листовая пластинка волнистая и изогнутая. Кончик листа – 0,6 см. Лист крепится к побегу под углом 65° . Размер междоузлий в среднем составляет $4,3 \pm 0,2$ см. Средняя длина побегов варьирует в пределах $11,7 \pm 0,1$ см. Средняя масса трехлистных флешей – 0,96 г. Средний размер апикальной почки (типа) – 1,2 см. Продуктивность – 49,8 ц/га. Показатели качества готовой продукции: танин – 31,32, экстракт – 45,39 %. Цветение наступает в конце октября, активность генеративных процессов довольно низкая (с одного куста можно собрать в среднем 48 коробочек). Вегетационный период составляет 215 дней (рисунок 1А).

Следует особо отметить радиомутантную форму № 3823, полученную γ -облучением семян на популяции Кимынь, с набором хромосом ($2n = 42$). От всех изученных форм чая ее отличает способность образовывать несколько побегов из одной пазушной почки. Характеризуется удлиненно-овальной формой листа. Цвет листа светло-зеленый, с ярко выраженной пузырчатостью. У основания лист округлый, по краям волнистый и изогнутый к низу. Кончик листа – 0,8 см. Угол, под которым прикрепляется лист к побегу составляет 65° . Средняя длина трехлистных молодых побегов составляет $11,9 \pm 0,2$ см. Флешки довольно крупные, средней массой 1,0 г. Размер апикальной почки (типа) – 1,4 см. Отличается высокой урожайностью – 55,2 ц/га. По биохимическим показателям, танина содержится 28,79, экстрактивных веществ – 43,94 %. В конце октября наступает массовое цветение, но семян завязывается мало, на кусте вызревает в среднем 46 коробочек. Характеризуется длиной вегетационного периода в 215 дней (рисунок 1Б).

На популяции Кимынь методом химического мутагенеза, в частности обработкой колхицином, получена форма № 2264, набор хромосом ($2n = 38$). Лист светло-зеленый, нежный, пузырчатый, удлиненно-овальный, округлый у основания, с волнистыми краями. Размер кончика листа составляет 0,6 см. Прикрепляется к побегу под углом 62° . Средний размер междоузлий $3,7 \pm 0,3$ см. Побеги длиной 11,1

± 0,5 см. Средняя масса трехлистных побегов 0,84 г. Типс размером 1,0 см. Продуктивность – 37,2 ц/га. Содержание танина – 28,62, экстрактивных веществ – 44,0 %. Зацветает в конце октября, активность генеративных процессов средняя (на один куст приходится 60 коробочек). Длина вегетационного периода 200 дней (рисунок 1В).

А

Б

В

Рисунок 1 – Индуцированные формы чая: А – Радиомутант № 582, Б – Радиомутант № 3823, В – Колхимутант № 2264

Следует особо остановиться на отечественном сорте Колхида, которым заложены небольшие площади на Черноморском побережье РФ, в частности в Дагомысском чайном совхозе – 100 га [9]. Большая часть существующих насаждений чая представлена различными генотипами (сорто-популяциями академика ВАСХНИЛ К. Е. Бахтадзе, популяцией Кимынь, китайской и китайско-индийской разновидностями) [4, 9].

Таким образом, за исключением сорта Колхида, чисто сортовые плантации чая отсутствуют, несмотря на то, что отечественная селекционная база в достаточной степени располагает перспективными сортами, которыми можно было бы осуществить перевод чаеводства на сортовое производство чая.

Сорт Колхида, выведен методом клоновой селекции на крупнолистной китайской разновидности чая (в Грузии, Аджарии, п. Чаква), известным советским селекционером М. В. Колелишвили [9]. В научной литературе он известен, как клон № 257. В селекционных программах сорт Колхида используется в качестве эталона (контроля). Характеризуется диплоидным набором хромосом ($2n = 30$). Относится к южной разновидности чайного растения, в районах его возделывания сумма активных температур должна составлять не менее 3500–4000 °С. Благодаря разработке в 70-х гг. прошлого века метода вегетативного размножения чая, сорт Колхида был массово размножен и рекомендован производству.

Это сорт интенсивного типа образования побегов. Форма листа близка к яйцевидной, встречается и удлинено овальная. Окраска листа светло-зеленая, нежная, пузырчатая. Длина кончика листа – 1,1 см. Лист крепится к побегу под углом – 63°. Междоузлия размером $4,0 \pm 0,3$ см, типс длиной 1,2 см. Отличается тяжелыми флешами, массой 1,2 г. Зацветает в октябре. Длительность вегетационного периода составляет 215 дней. Продуктивность – 43,9 ц/га, при орошении – до 80 ц/га. Довольно высокие биохимические показатели по танину – 28,75 и экстрактивным веществам – 44,52 %. Важно отметить, что готовое сырье дает насыщенный розанистым ароматом настой напитка, который с успехом может составить конкуренцию лучшим индийско-китайским аналогам (рисунок 2А) [4, 9].

В Советском союзе общая площадь заложённых этим сортом плантаций составляла 5500 га, большая часть которых находилась в Грузии – 3749,4 га, Абхазии – 1634,4 га, Азербайджане – 16,2 га и Краснодарском крае – 100 га [9].

Большой селекционный интерес представляют сорта, полученные учеными нашего центра – Сочи и Каратум. Выведены они методом клоновой селекции известным чаеводом М. Т. Туовым [4,9].

Сорт Каратум характеризуется анеуплоидным набором хромосом $2n = 31$, выделен на сорто-популяции К. Е. Бахтадзе – Грузинский № 13, является южной разновидностью чайного растения. Состоит в списке Госреестра РФ с 1996 г. Листья окрашены в ярко-антоциановый цвет, что заметно выделяет его на плантации среди других сортов, из-за этой особенности с успехом может быть использован в ландшафтном строительстве. Отличается широколанцетной формой листа, клиновидным его основанием и пузырчатостью. По краям пластинка листа ровная, слегка изогнута, с длинным острым кончиком – 1,2 см, апикальная почка (типс) – 1,5 см. К побегу лист крепится под углом – 62° , междоузлия длинные, размером $4,5 \pm 0,2$ см, побеги крупные – $11,7 \pm 0,3$ см. Флеши тяжелые, средней массой 1,0–1,2 г. Урожайность – 40,0 ц/га, при наличии орошения можно получить до 70 ц/га. Отличается высокими показателями сырья: содержание танина – 30,84 %, экстрактивных веществ – 43,94 %. Зацветает довольно поздно – в начале ноября, отличается низкой генеративной активностью, практически не образует семян (5–8 коробочек). Vegetационный период длится 210 дней (рисунок 2Б) [4, 9].

Сорт Сочи – отобран на крупнолистной популяции Кимынь (завезены семена в СССР из Китая, провинции Аньхой). Набор хромосом – диплоидный ($2n = 30$). В Госреестре РФ с 1996 года. Отличается широколанцетными, глянцевыми листьями, окрашенными в темно-зеленый цвет, с клиновидным основанием. Края листа ровные, не зубчатые. Лист имеет довольно длинный кончик – 1,0 см. Лист крепится к побегу под углом – 60° . Междоузлия размером $3,7 \pm 0,2$ см, побег – $10,3 \pm 0,5$ см. Флеши крупные, массой от 0,85 до 0,95 г. Типс – 1,2 см. Средняя урожайность – 41,1 ц/га. По биохимическим показателям содержание танина – 27,52%, экстракта – 42,74%. Цветение наблюдается в конце октября, со средней активностью протекания генеративного периода (с одного куста 48–50 коробочек). Vegetационный период составляет – 180 дней (рисунок 2В) [4, 9].

А
Б
В
Рисунок 2 – Сорта чая: А – Колхида, Б – Каратум, В – Сочи

Контролируемая гибридизация, γ -облучение и клоновая селекция были применены в качестве основных селекционных инструментов при создании коллекции генобанка чайного растения. В этом исследовании были изучены фенотипическая изменчивость (по площади листовой пластинки) и размер генома у 43 генотипов чая. Знание размера их геномов крайне необходимо для понимания селекционной ценности мутантных форм в коллекции чая, потому что для чайного производства полиплоидные формы представляют значительный интерес. Коллекция

чая располагает богатым исходным материалом для проведения селекционных исследований, а также закладки сортовых чайных плантаций. Производству требуются новые сорта, с высокой продуктивностью и качеством готовой продукции, адаптированные к условиям произрастания, предназначенные для расширения ареала промышленного возделывания культуры чая [4, 9].

Проведенные нами исследования были направлены на изучение генетического разнообразия коллекции чая, выявление ее потенциала для разработки новых селекционных программ.

Цель исследований – изучить фенотипическую изменчивость 43 генотипов чая методом проточной цитометрии по размеру генома, провести анализ генетического разнообразия коллекции чая, выявить перспективные формы для селекционных исследований, расширить сортимент для закладки сортовых чайных плантаций.

Материалы и методы исследований

Работа выполнена в период 2022–2024 гг. на базе лаборатории молекулярной и клеточной селекции ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук»» и лаборатории биохакинга научно-технологического центра «Сириус» (г. Сочи). Растительный материал был получен из полевого генобанка ФИЦ СНЦ РАН. В коллекции генобанка всего 50 генотипов: сорта, клоны и мутантные формы. Мутантные формы получены в 1980-х гг. советскими учеными в Грузии методом спонтанного и индуцированного мутагенеза: колхимуманты (обработка колхицином), радиомутанты (облучение γ -лучами, дозой 10–15 Грей). В эксперименте задействовано 43 генотипа, 27 из них – мутантные формы, четыре сорта (Колхида, Сочи, Каратум, Кубанский – клоновая селекция) и 12 форм – клоновая селекция. Возраст растений 35–42 года. В течение трех лет была проведена их фенотипическая оценка: длина, ширина, площадь листа (см^2), изучена изменчивость по размеру листа (десять зрелых листьев, собранных с каждого генотипа, в 3-х повторностях). Размер площади листа был классифицирован на группы, согласно исследованиям Тан и Ванг [10]: мелколистная (площадь листа $\leq 20 \text{ см}^2$); среднелистная (площадь листа $20\text{--}40 \text{ см}^2$); крупнолистная (площадь листа $40\text{--}60 \text{ см}^2$); сильно крупнолистная (площадь листа $\geq 60 \text{ см}^2$). Интерпретацию результатов корреляционного анализа проводили с использованием коэффициента r -Спирмена.

Для определения размера генома использовался метод проточной цитометрии, позволяющий достаточно точно определить содержание ядерной ДНК в клетке, а также провести сравнительный анализ с другими размерами геномов, на основе эталонных стандартов [11–14]:

Во время эксперимента с высокой точностью и статистической достоверностью были проанализированы ядра тысячи клеток. В нашем случае контрольными внутренними стандартами служили диплоидные сорта Колхида (6,99 пг ДНК) и Сочи (6,95 пг ДНК), кариотип и размер генома сорта Колхида были определены ранее [14, 15].

Кусочки молодых листьев площадью 2 см^2 измельчали лезвием в 1 мл ледяного буфера для изоляции ядер. Для точной оценки размера генома листья сорта Колхида измельчали вместе с образцом в том же буфере. Буфер WPB использовали для изоляции ядер, поскольку он снижал действие фенольных соединений и сохранял целостность хроматина [16, 17].

Изолированную ядерную суспензию фильтровали через нейлоновую сетку с размером ячеек 40 мкм, добавляли РНКазу (50 мкг/мл), пропиций йодид (50 мкг/мл) и инкубировали на льду в течение 2 ч перед анализом. Ядерные суспензии получали с помощью проточного цитометра Cytotflex, а затем анализировали с помощью

программного обеспечения FlowJo™ v10.8 (BD Life Sciences). Флуоресценцию PI возбуждали с помощью диодного лазера 488 нм и собирали с помощью фильтра 610/20. Образцы были получены при медленной скорости потока (10 мкл/мин), что соответствовало ~100 ядрам/сек., и для каждого образца было получено не менее 10000 ядер. Медианы интенсивности флуоресценции пиков G0/G1 (2C) использовали для расчета содержания ДНК. Результаты с коэффициентом вариации (CV) G0/G1 менее или равным 5 % и CV G2/G1 $2,00 \pm 0,05$ считали надежными. Абсолютное количество содержания ДНК рассчитывали [16] с использованием линейной зависимости между отношением пика значения 2C соответствующего образца и внутренними стандартами сорта Колхида и сорта Сочи. Для каждого образца проанализированы три повторности от разных растений.

Результаты и их обсуждение

Результаты, полученные методом проточной цитометрии, показали значительную внутривидовую изменчивость по размеру геномов практически у всех изученных генотипов чая.

В частности, большинство мутантных форм, полученных от исходного сорта Колхида и популяции Кимынь с применением метода индуцированного мутагенеза, показали увеличенный размер генома. Зарубежными учеными также был проанализирован размер генома различных разновидностей чая – было установлено, что содержание ДНК 2C в естественных условиях произрастания у китайской разновидности чая варьирует в пределах 6,0–7,0 пг [16], китайско-индийской разновидности от 5,8 до 7,7 пг [17–20].

Содержание ДНК в нашей коллекции было достаточно высоким, варьировало в интервале 5,69–12,71 пг и было обусловлено наличием большого количества индуцированных мутантных форм чая. В среднем, размер генома в коллекции чая составил 7,4 пг ДНК. Кроме этого, в результате проведенных исследований была выявлена форма № 619 с тетраплоидным набором хромосом ($4n = 60$), а также формы №№ 50, 56, 212, 321, 509, 551, 1102, 1292, 1326 с триплоидным набором ($3n = 45$). Данные вариации размера генома, наблюдаемые у мутантных форм, могут быть результатом, как дупликаций и делеций в последовательностях ДНК, так и изменений, вызванных индуцированным мутагенезом, в частности разными дозами γ -облучения. Следует отметить, что триплоидные формы по сравнению с тетраплоидными, имеют исключительную ценность в чайном производстве, вследствие своей высокой продуктивности и адаптивности. Этому утверждению следуют и в Китае, где основное предпочтение в селекции чая отводится триплоидным формам [21].

В естественных условиях произрастания чайное растение проявляет высокую частоту мутационной изменчивости. Так, на промышленных плантациях чая, в результате спонтанного мутагенеза, диплоидные формы чая составляют 99,8 %, триплоидные – 0,059 %, тетраплоидные – 0,024 %, анеуплоидные – 0,064 %, миксоплоидные – 0,012 % [9].

В дополнение к изменению размера генома мы наблюдали широкий спектр изменчивости морфологических признаков листа у изученных генотипов, что подтверждается присутствием в коллекции китайской и китайско-индийской разновидностей чая. Среди различных морфологических признаков листа, площадь листовой пластинки (см²) является одним из наиболее важных маркеров для оценки урожайности, поскольку чайное растение является листосборной культурой [22, 23].

Наши исследования показали, что большинство генотипов (68 %), относящихся к группе с сильно крупными листьями, площадью листьев > 60 см², показали увеличенный размер генома. Известно, что полиплоидные генотипы чая

отличаются большим габитусом куста, крупными листьями и высокой урожайностью по сравнению со своими диплоидными аналогами. Кроме этого, полиплоидия способствует большей устойчивости растений чая к биотическим и абиотическим факторам окружающей среды [21]. Например, триплоидные формы чая проявляют намного большую устойчивость к холоду и засухе по сравнению с диплоидными [20].

Анализ методом проточной цитометрии 43 генотипов чая, с использованием внутренних стандартов – сортов Колхида и Сочи, показал, что содержание ДНК в коллекции варьировало в пределах от $2C = 5,69$ пг (№ 502) до $2C = 12,71$ пг (№ 619). Содержание ДНК обоих диплоидных стандартных сортов Колхида и Сочи в коллекции составило 7,0 пг. У изученных мутантных генотипов чая отмечено значительно более высокое содержание ДНК $2C$ по сравнению с контрольными диплоидными ($2n = 30$) сортами Колхида и Сочи (таблица 1).

Таблица 1 – Содержание ядерной ДНК (среднее значение в пг/ $2C$) у сортов и мутантных форм чая, ранжированное по размеру генома

Генотип	Происхождение	Площадь листа, см ²	Стандартное отклонение (SD)	Содержание $2C$ ДНК, пг
1	2	3	4	5
№ 502	γ-радиомутант Колхида	57,7	6,3	5,7
№ 69	клоновая селекция	66,5	7,3	5,8
№ 1385	γ-радиомутант	83,8	9,2	6,2
№ 35	клоновая селекция	35,2	3,9	6,5
№ 19	клоновая селекция	35,7	3,9	6,6
№ 121	клоновая селекция	34,7	3,8	6,6
№ 507	γ-радиомутант	40,8	4,5	6,6
№ 536	γ-радиомутант	68,7	7,6	6,6
№ 4605	γ-радиомутант	52,7	5,8	6,7
№ 3986	γ-радиомутант	58,2	6,4	6,8
№ 36	клоновая селекция	59,1	6,5	6,9
№ 125	клоновая селекция	85,2	9,4	6,9
№ 551	γ-радиомутант	65,6	7,2	6,9
№ 855	химимутант	55,6	6,1	6,9
№ 57	клоновая селекция	70	7,7	7,0
№ 837	γ-радиомутант	66,6	7,3	7,0
№ 3574	γ-радиомутант	46,1	5,1	7,0
Колхида	клоновая селекция	65,3	7,2	7,0
Сочи	клоновая селекция	52,1	5,7	7,0
№ 316	γ-радиомутант, п. Кимынь	97,3	10,7	7,1
№ 1018	γ-радиомутант	52,7	5,8	7,1
№ 1877	γ-радиомутант	70,6	7,8	7,1
№ 582	γ-радиомутант, п. Кимынь	71,0	7,8	7,2
№ 527	γ-радиомутант	57,4	6,3	7,3
№ 1405	γ-радиомутант	69,8	7,7	7,3
№ 53	клоновая селекция	63,3	7,0	7,4
№ 62	клоновая селекция	68,8	7,6	7,4
№ 2264	химимутант	52,4	5,8	7,4
Каратум	клоновая селекция	83,3	9,2	7,4
№ 2697	γ-радиомутант, п. Кимынь	112,3	12,4	7,5
№ 1467	γ-радиомутант	74,9	8,2	7,7
№ 1484	γ-радиомутант	34,3	3,8	7,7
№ 321	γ-радиомутант	70,3	7,7	7,8
№ 1102	γ-радиомутант	92,4	10,2	7,8
№ 1292	γ-радиомутант	75,0	8,3	7,9

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
№ 3509	γ-радиомиутант	54,9	6,0	8,0
№ 212	клоновая селекция	84,6	9,3	8,1
№ 551	γ-радиомиутант	71,0	7,8	8,1
№ 50	клоновая селекция	71,0	7,6	8,3
№ 56	клоновая селекция	73,1	8,0	8,5
№ 1326	γ-радиомиутант	70,1	7,7	8,6
Кубанский	клоновая селекция	36,6	4,0	8,7
№ 619	γ-радиомиутант	149,1	16,4	12,7

Примечание. $r = 0,57$, $p < 0,0001$.

Повышенное содержание ДНК 7,4–12,7 пг наблюдали у 18 мутантных форм. Из них семь генотипов отнесены к анеуплоидным формам, с размером генома $2C = 7,6 \pm 0,2$ пг (№ 53, № 62, № 2264, № 2697, № 1484, № 1467, сорт Каратум). Триплоидным набором хромосом характеризовались 10 генотипов, с массой генома $2C = 8,3 \pm 0,5$ пг. Это формы № 321, № 1102, № 1292, № 3509, № 212, № 501, № 50, № 56, № 1326, сорт Кубанский. Выявлен один тетраплоид – № 619, с размером генома $2C = 12,7$ пг ДНК. Вместе с тем, не только индуцированные формы, но и генотипы чая, полученные вследствие спонтанного мутагенеза (соматической мутации), показали увеличенный размер генома (7,4–8,7 пг ДНК) по сравнению с контрольными стандартами (6,95–6,99 пг ДНК). Таким образом, клоновая селекция остается перспективным направлением в селекции чая. Следует отметить, что масса генома не всегда связана с размером листовой поверхности, в наших исследованиях была отмечена умеренная корреляция. Изученные генотипы показали большой разброс в размере листа (рисунок 3, таблица 1, 2).

Рисунок 3 – Изменчивость морфологических признаков листа у некоторых мутантных форм чая и сорта Каратум (коллекция ФИЦ СЦ РАН)

В зарубежных публикациях отмечается, что большая часть сортов китайско-индийской разновидности имеют тонкие, крупные листья (средней площадью $54,8 \text{ см}^2$) [22], сорта же китайской разновидности характеризуются небольшими листьями, средней площадью $20\text{--}40 \text{ см}^2$ [10, 20, 22]. Однако встречаются отдельные сорта,

относящиеся к китайской разновидности с крупными (40–60 см²) и сильно крупными (>60 см²) листьями, которые широко произрастают в различных регионах Китая [10, 20].

Наши исследования показали высокий уровень фенотипической изменчивости по размеру листа у всех 43 изученных генотипов чая. Уникальность коллекции состоит в том, что в ее составе полностью отсутствуют мелколистны, а значит и низкоурожайные формы. В целом коллекция была разделена на три основные группы, куда вошли: среднелистные, крупнолистные и сильно крупнолистные генотипы чая (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Изменчивость по размеру листа 43 генотипов чая, полученных в результате индуцированного мутагенеза и клоновой селекции

Группа\форма листа	Площадь листа, см ²	Количество генотипов	Генотип
Мелколистные	< 20	-----	-----
Среднелистные	20–40	6	№ 1484, № 121, № 35, № 19, № 507, сорт Кубанский
Крупнолистные	41–60	11	№ 36, № 502, № 527, № 855, № 1018, № 2264, № 3509, № 3574, № 3986, № 4605, сорт Сочи
Сильно крупнолистные	> 60	26	№ 50, № 53, № 56, № 57, № 62, № 69, № 125, № 212, № 316, № 321, № 501, № 536, № 551, №582, № 619, № 837, № 1102, № 1292, № 1326, №1385, №1405, № 1467, № 1877, № 2697, сорт Каратум, сорт Колхида

Средняя длина листовой пластинки в генобанке коллекции чая составила 13,9 см и варьировала в пределах от 9,8 до 19,7 см. Средняя ширина листа составила 6,1 см и варьировала от 3,9 до 9,7 см. Средняя площадь листовой пластинки составила 66,8 см² (от 34,3 до 149,1 см²). Следует отметить, что тетраплоидная форма № 619 (4n = 60) характеризовалась самым большим размером листовой пластинки (149,1 см²).

В коллекции чая не обнаружено генотипов с мелкими листьями (площадью < 20 см²), только 14 % растений имели средний размер листовой пластинки (20–40 см²). Напротив, 26 % растений были отнесены к группе с крупными листьями (40–60 см²), а 60 % отнесено к группе с сильно крупными листьями (площадью листа > 60 см²), диапазоном от 63,3 до 149,1 см². Следовательно, 86 % растений в коллекции составляют крупнолистные, высокоурожайные формы, тогда как большая часть чайных насаждений Краснодарского края заложена мелколистной и среднелистной китайской разновидностью чая, со средней урожайностью 35 ц/га [4,9].

Следует отметить, что большая часть коллекции чая – 68 %, относящаяся к сильно крупнолистной группе, с площадью листовой поверхности (>60 см²), показала и увеличенный размер генома. По этой позиции отличились следующие генотипы: № 619, сорт Каратум, № 62, № 1405, № 2697, № 1326, № 321, № 501, № 50, № 1467, № 1292, № 1385, № 212, № 56, № 1102. Большинство генотипов, характеризующихся средним размером листа, показали диплоидный набор хромосом, за исключением формы № 1484 (2C = 7,7 пг ДНК) и сорта Кубанский (2C = 8,7 пг ДНК). Статистическая обработка данных методом корреляционного анализа Пирсона выявила значительную умеренную связь между содержанием ДНК 2C и размером площади листа (r = 0,57, p < 0,0001).

Выводы

Методом проточной цитометрии установлен размер генома 43 генотипов растений чая из коллекции ФИЦ ШЦ РАН. Отмечена значительная изменчивость по размеру генома, содержание ДНК в коллекции варьировало в пределах от 2C = 5,69 пг (№ 502) до 2C = 12,71 пг (№ 619). Увеличение размера генома было подтверждено

у 18 мутантных форм в коллекции чая. Наблюдался широкий спектр изменчивости морфологических признаков листа у всех изученных генотипов: мелколистная группа полностью отсутствовала, 14 % растений относились к среднелистной группе (20–40 см²), 26% – крупнолистной (40–60 см²), 60 % – сильно крупнолистной (площадью листа > 60 см²), диапазоном от 63,3 до 149,1 см². Корреляционный анализ Пирсона выявил значительную умеренную корреляцию между размером генома и размером площади листа. Все изученные генотипы чая представляют селекционную ценность и могут быть предложены производству для закладки сортовых чайных плантаций. Результаты нашего исследования вносят большой вклад в разработку будущих стратегий по селекции чая.

Литература

1. Zhao D. W., Yang J. B., Yang S. X., Kato K., Luo J. P. Genetic diversity and domestication origin of tea plant *Camellia taliensis* (Theaceae) as revealed by microsatellite markers // BMC Plant Biology. 2014. Vol.14 (1). Art. No. 14. DOI: 10.1186/1471-2229-14-14.
2. Wambulwa M. C., Meegahakumbura M. K., Chalo R., Kamunya S., Muchugi A., Xu J. C., Liu J., Li D. Z., Gao L. M. Nuclear microsatellites reveal the genetic architecture and breeding history of tea germplasm of East Africa // Tree Genet. Genome. 2016. Vol. 12. Art. No. 11. DOI: 10.1007/s11295-015-0963-x.
3. Niu S., Song Q., Koiwa H., Qiao D., Zhao D., Chen Z., Liu X., Wen X. Genetic diversity, linkage disequilibrium, and population structure analysis of the tea plant (*Camellia sinensis*) from an origin center, Guizhou plateau, using genome-wide SNPs developed by genotyping-by-sequencing // BMC Plant Biology. 2019. Vol. 19. Art. No. 328. DOI: 10.1186/s12870-019-1917-5.
4. Гвасалия М. В. Перспективные мутантные формы растений чая (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) в коллекции Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур // Садоводство и виноградарство. 2019. № 6. С. 5–8. DOI: 10.31676/0235-2591-2019-6-5-8.
5. Samarina L., Malyukova L., Efremov A., Simonyan T., Matskiv A., Koninskaya N., Rakhmangulov R., Gvasaliya M., Malyarovskaya V., Ryndin A., Orlov Yu., Tong W., Hanke M-V. Physiological, biochemical and genetic responses of Caucasian tea (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) genotypes under cold and frost stress // Peer J. 2020. Vol. 8 (12). Art. No. 9787. DOI: 10.7717/peerj.9787.
6. Wang Y., Samarina L., Mallano A.I., Tong W., Xia E. Recent progress and perspectives on physiological and molecular mechanisms underlying cold tolerance of tea plants // Front. Plant Sci. 2023. Vol. 14. Art. No. 1145609. DOI: 10.3389/fpls.2023.1145609.
7. Kuzmina D., Malyukova L., Manakhova K., Kovalenko T., Fedorina J., Matskiv A., Ryndin A., Gvasaliya M., Orlov Yu. Samarina L. Associations between SNPs and vegetation indices: unraveling molecular insights for enhanced cultivation of tea plant (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) // PeerJ. 2024. Vol. 12(8). Art. No. e17689. DOI: 10.7717/peerj.17689.
8. Samarina L., Bobrovskikh A., Doroshkov A., Malyukova L., Matskiv A., Rakhmangulov R., Koninskaya N., Malyarovskaya V., Manakhova K., Ryndin A., Orlov Yu., Tong W., Xia E. Comparative expression analysis of stress-inducible candidate genes in response to cold and drought in tea plant (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) // Frontiers in Genetics. 2020. Vol. 11. Art. No. 611283. DOI: 10.3389/fgene.2020.611283.
9. Гвасалия М. В. Спонтанные и индуцированные сорта и формы чая (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) во влажных субтропиках России и Абхазии, перспективы их размножения и сохранения в культуре *in vitro*. Дисс. канд. биол. наук. Краснодар: КубГАУ, 2015. 159 с.
10. Tan L. Q., Wang X. Y., Li H., Liu G. Q., Zou Y., Chen S. X., Li P.W., Tang Q. Systematic evaluation of landrace tea populations in Northern Sichuan, China, based on morphology, DNA markers, and biochemistry analyses // Hort. Science. 2018. Vol. 53. P. 1095–1101. DOI: 10.21273/HORTSCI13116-18.
11. Nix J., Ranney T. G., Lynch N. P., Chen H. Flow cytometry for estimating plant genome size: revisiting assumptions, sources of variation, reference standards, and best practices // J. Amer. Soc. Hort. Sci. 2024. Vol. 149(3). P. 131–141. DOI: 10.21273/JASHS05376-24.
12. Pellicer J., Powell R. F., Leitch I.J. The Application of flow cytometry for estimating genome size, ploidy level endopolyploidy, and reproductive modes in plants // In book: Molecular Plant Taxonomy: Methods and Protocols (2nd ed) – part of the book series “Methods in Molecular Biology” (Vol. 2222) / Ed. by Besse P. New York: Humana, 2021. P. 325–361. DOI: 10.1007/978-1-0716-0997-2_17.
13. Zhang Y., Zhang Z., Wang X., Wang R., He Z., Xiao G., Li W., Chen Y. Establishment and optimization of an experiment system for flow cytometry in oil-seed *Camellia* // Horticulturae. 2024. Vol. 10 (7). 704 p. DOI: 10.3390/horticulturae10070704.

14. Ефремов А. М., Самарина Л. С., Гвасалия М. В. Метод проточной цитометрии для определения размера генома гермоплазмы чая *Camellia sinensis* (L.) Kuntze // Сборник тезисов XVIII Всероссийской конференции молодых учёных «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии», М.: ВНИИСБ, 2018. С. 154–156.
15. Гвасалия М. В., Самарина Л. С. Метод проточной цитометрии для определения кариотипа выделенных *in vitro* соматклонов чая (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) // Новые технологии. 2019. № 3(49). С. 156–163. DOI: 10.24411/2072-0920-2019-10314.
16. Hembree W. G., Ranney T. G., Jackson B. E., Weathington M. Cytogenetics, ploidy, and genome sizes of *Camellia* and related genera // Hort Science. 2019. Vol. 54. P. 1124–1142. DOI: 10.21273/HORTSCI13923-19.
17. Sharma S., Kaushik S., Raina S. N. Estimation of nuclear DNA content and its variation among Indian Tea accessions by flow cytometry // Physiol. Mol. Biol. Plants. 2019. Vol. 25. P. 339–346. DOI: 10.1007/s12298-018-0587-3.
18. An Y., Mi X., Zhao S., Guo R., Xia X., Liu S., Wei C. Revealing distinctions in genetic diversity and adaptive evolution between two varieties of *Camellia sinensis* by whole-genome resequencing // Front. Plant Sci. 2020. Vol. 11. Art. No. 603819. DOI:10.3389/fpls.2020.603819.
19. Falakro K., Khiavi J. S. Assessment of genetic diversity and relationships among tea genotypes in Iran based on RAPD and ISSR markers // J. Hort. Postharvest Res. 2020. Vol. 3. P. 209–220. DOI: 10.22077/JHPR.2019.2832.1094.
20. Xia E. H., Tong W., Wu Q., Wei S., Zhao J., Zhang Z. Z., Wei C. L., Wan X. C. Tea plant genomics: achievements, challenges and perspectives // Hort. Res. 2020. Vol. 7(7). DOI: 10.1038/s41438-019-0225-4.
21. Zakir M., Dawid J. Polyploidy and its applications in tea (*Camellia sinensis* L.) breeding: review // Int. J. Res. Stud. Sci. Eng. Technol. 2020. Vol. 7. P. 30–34.
22. Rajkumar S., Karthigeyan S., Sud R. K., Rajkumar R., Muraleedaran N., Das S. C., Hazarika M., Ahuja P. S. Genetic diversity of Indian tea (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) germplasm detected using morphological characteristics // J. Cell & Plant Sci. 2010. Vol. 1. P. 13–22.
23. Zhang Q., Li T., Wang Q., Le Compte J., Harkess R. L., Bi G. Screening tea cultivars for novel climates: plant growth and leaf quality of *Camellia sinensis* cultivars grown in Mississippi, United States // Front. Plant Sci. 2020. Vol. 11. Art. No. 280. DOI: 10.3389/fpls.2020.00280.

References

1. Zhao D. W., Yang J. B., Yang S. X., Kato K., Luo J. P. Genetic diversity and domestication origin of tea plant *Camellia taliensis* (Theaceae) as revealed by microsatellite markers // BMC Plant Biology. 2014. Vol.14 (1). Art. No. 14. DOI: 10.1186/1471-2229-14-14.
2. Wambulwa M. C., Meegahakumbura M. K., Chalo R., Kamunya S., Muchugi A., Xu J. C., Liu J., Li D. Z., Gao L. M. Nuclear microsatellites reveal the genetic architecture and breeding history of tea germplasm of East Africa // Tree Genet. Genome. 2016. Vol. 12. Art. No. 11. DOI: 10.1007/s11295-015-0963-x.
3. Niu S., Song Q., Koiwa H., Qiao D., Zhao D., Chen Z., Liu X., Wen X. Genetic diversity, linkage disequilibrium, and population structure analysis of the tea plant (*Camellia sinensis*) from an origin center, Guizhou plateau, using genome-wide SNPs developed by genotyping-by-sequencing // BMC Plant Biology. 2019. Vol. 19. Art. No. 328. DOI: 10.1186/s12870-019-1917-5.
4. Gvasaliya M. V. Perspective mutant forms of tea plants (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) in the collection of Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops // Sadovodstvo i vinogradarstvo / Horticulture and viticulture. 2019. No. 6. P. 5–8. DOI: 10.31676/0235-2591-2019-6-5-8.
5. Samarina L., Malyukova L., Efremov A., Simonyan T., Matskiv A., Koninskaya N., Rakhmangulov R., Gvasaliya M., Malyarovskaya V., Ryndin A., Orlov Yu., Tong W., Hanke M-V. Physiological, biochemical and genetic responses of Caucasian tea (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) genotypes under cold and frost stress // PeerJ. 2020. Vol. 8 (12). Art. No. 9787. DOI: 10.7717/peerj.9787.
6. Wang Y., Samarina L., Mallano A.I., Tong W., Xia E. Recent progress and perspectives on physiological and molecular mechanisms underlying cold tolerance of tea plants // Front. Plant Sci. 2023. Vol. 14. Art. No. 1145609. DOI: 10.3389/fpls.2023.1145609.
7. Kuzmina D., Malyukova L., Manakhova K., Kovalenko T., Fedorina J., Matskiv A., Ryndin A., Gvasaliya M., Orlov Yu. Samarina L. Associations between SNPs and vegetation indices: unraveling molecular insights for enhanced cultivation of tea plant (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) // PeerJ. 2024. Vol. 12(8). Art. No. e17689. DOI: 10.7717/peerj.17689.
8. Samarina L., Bobrovskikh A., Doroshkov A., Malyukova L., Matskiv A., Rakhmangulov R., Koninskaya N., Malyarovskaya V., Manakhova K., Ryndin A., Orlov Yu., Tong W., Xia E. Comparative expression analysis of stress-inducible candidate genes in response to cold and drought in tea plant (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) // Frontiers in Genetics. 2020. Vol. 11. Art. No. 611283. DOI: 10.3389/fgene.2020.611283.

9. Gvasaliya M. V. Spontaneous and induced cultivars and forms of tea (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) in the humid subtropics of Russia and Abkhazia: prospects for their cultivation and *in vitro* conservation. Diss. ... Cand. Sc. (Biol.). Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2015. 159 p.
10. Tan L. Q., Wang X. Y., Li H., Liu G. Q., Zou Y., Chen S. X., Li P.W., Tang Q. Systematic evaluation of landrace tea populations in Northern Sichuan, China, based on morphology, DNA markers, and biochemistry analyses // Hort. Science. 2018. Vol. 53. P. 1095–1101. DOI: 10.21273/HORTSCI13116-18.
11. Nix J., Ranney T. G., Lynch N. P., Chen H. Flow cytometry for estimating plant genome size: revisiting assumptions, sources of variation, reference standards, and best practices // J. Amer. Soc. Hort. Sci. 2024. Vol. 149(3). P. 131–141. DOI: 10.21273/JASHS05376-24.
12. Pellicer J., Powell R. F., Leitch I. J. The application of flow cytometry for estimating genome size, ploidy level endopolyploidy, and reproductive modes in plants // In book: Molecular Plant Taxonomy: Methods and Protocols (2nd ed) – part of the book series “Methods in Molecular Biology” (Vol. 2222) / Ed. by Besse P. New York: Humana, 2021. P. 325–361. DOI: 10.1007/978-1-0716-0997-2_17.
13. Zhang Y., Zhang Z., Wang X., Wang R., He Z., Xiao G., Li W., Chen Y. Establishment and optimization of an experiment system for flow cytometry in oil-seed *Camellia* // Horticulturae. 2024. Vol. 10 (7). Art. No. 704. DOI: 10.3390/horticulturae10070704.
14. Efremov A. M., Samarina L. S., Gvasaliya M. V. Flow cytometry method for determining the genome size of tea germplasm *Camellia sinensis* (L.) Kunze // Collection of abstracts of the XVIII All-Russian Conference of Young Scientists “Biotechnology in Plant Growing, Animal Husbandry and Veterinary Medicine”. Moscow: All-Russia Research Institute of Agricultural Biotechnology, 2018. P. 154–156.
15. Gvasaliya M. V., Samarina L. S. Flow cytometry method for determining the karyotype of tea somatic clones isolated *in vitro* (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) // Novye tehnologii (Majkop). 2019. Vol. 3(49). P. 156–163. DOI: 10.24411/2072-0920-2019-10314.
16. Hembree W. G., Ranney T. G., Jackson B. E., Weathington M. Cytogenetics, ploidy, and genome sizes of *Camellia* and related genera // Hort Science. 2019. Vol. 54. P. 1124–1142. DOI: 10.21273/HORTSCI13923-19.
17. Sharma S., Kaushik S., Raina S. N. Estimation of nuclear DNA content and its variation among Indian Tea accessions by flow cytometry // Physiol. Mol. Biol. Plants. 2019. Vol. 25. P. 339–346. DOI: 10.1007/s12298-018-0587-3.
18. An Y., Mi X., Zhao S., Guo R., Xia X., Liu S., Wei C. Revealing distinctions in genetic diversity and adaptive evolution between two varieties of *Camellia sinensis* by whole-genome resequencing // Front. Plant Sci. 2020. Vol. 11. Art. No. 603819. DOI: 10.3389/fpls.2020.603819.
19. Falakro K., Khiavi J. S. Assessment of genetic diversity and relationships among tea genotypes in Iran based on RAPD and ISSR markers // J. Hort. Postharvest Res. 2020. Vol. 3. P. 209–220. DOI: 10.22077/JHPR.2019.2832.1094.
20. Xia E. H., Tong W., Wu Q., Wei S., Zhao J., Zhang Z. Z., Wei C. L., Wan X. C. Tea plant genomics: achievements, challenges and perspectives // Hort. Res. 2020. Vol. 7(7). DOI: 10.1038/s41438-019-0225-4.
21. Zakir M., Dawid J. Polyploidy and its applications in tea (*Camellia sinensis* L.) breeding: review // Int. J. Res. Stud. Sci. Eng. Technol. 2020. Vol. 7. P. 30–34.
22. Rajkumar S., Karthigeyan S., Sud R. K., Rajkumar R., Muraleedaran N., Das S. C., Hazarika M., Ahuja P. S. Genetic diversity of Indian tea (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) germplasm detected using morphological characteristics // J. Cell & Plant Sci. 2010. Vol. 1. P. 13–22.
23. Zhang Q., Li T., Wang Q., Le Compte J., Harkess R. L., Bi G. Screening tea cultivars for novel climates: plant growth and leaf quality of *Camellia sinensis* cultivars grown in Mississippi, United States // Front. Plant Sci. 2020. Vol. 11. Art. No. 280. DOI: 10.3389/fpls.2020.00280.

UDC 633.72: 631.5: 57: 58

Gvasaliya M. V., Samarina L. S.

GENETIC VARIABILITY OF TEA PLANTS (*CAMELLIA SINENSIS* (L.) O. KUNTZE) IN THE COLLECTION OF THE FRC SSC RAS

Summary. Tea collection of the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (FRC SSC RAS) includes a considerable number of local populations and cultivars, as well as mutant forms obtained by the method of induced mutagenesis. Of particular value are γ -radiomutants. In this study, the phenotypic assessment of 43 tea genotypes was carried, as well as the size of their genomes was studied by flow cytometry. A high level of phenotypic variability was established in all studied genotypes. No plants with small leaves ($S < 20 \text{ cm}^2$)

were found in the collection, 14% of the genotypes had an average leaf blade size (20–40 cm²), 26 % were classified as large-leaved varieties (40–60 cm²), the bulk of the collection, 60 %, comprised very large-leaved varieties ($S > 60$ cm²). The leaf area of the studied genotypes varied from 63.3 to 149.1 cm². On average, the leaves were 13.9 cm long and 6.1 cm wide. The average leaf blade size varied within 34.3 cm²–149.1 cm². Most genotypes (68 %) with a very large leaf area (>60 cm²) were characterized by an increased genome size. The DNA content in the collection varied from $2C = 5.69$ pg (No. 502) to $2C = 12.71$ pg (No. 619). The DNA genome size in the standard varieties ‘Sochi’ and ‘Kolkhida’ was at the level of 7.0 pg. An increased DNA content (7.4–12.7 pg) was observed in 18 mutant forms related to aneuploids $2C = 7.6 \pm 0.2$ pg (No. 53, 62, 2264, 2697, 1484, 1467, cultivar ‘Karatum’), triploids $2C = 8.3 \pm 0.5$ pg (No. 321, 1102, 1292, 3509, 212, 551, 50, 56, 1326, cultivar ‘Kubansky’) and tetraploids $2C = 12.7$ pg (No. 619). All tea genotypes in the collection showed variation in genome size variability; a reliably large genome size was confirmed in 18 mutant forms. Pearson correlation analysis revealed a significant moderate correlation between genome size and leaf area.

Keywords: tea *Camellia sinensis* (L.), mutant forms and varieties of tea, phenotypic variability, genetic diversity, flow cytometry, genome size.

Гвасалия Майя Валериановна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии и репродукции растений ФГБУН «Федеральный исследовательский центр “Субтропический научный центр Российской академии наук”»; 354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, e-mail: m.v.gvasaliya@mail.ru.

Самарина Лидия Сергеевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии и репродукции растений ФГБУН «Федеральный исследовательский центр “Субтропический научный центр Российской академии наук”»; 354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, e-mail: q11111w2006@ya.ru.

Gvasaliya Maya Valeryanovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of biotechnology and plants reproduction, Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences; 2/28, Yana Fabritsiusa str., Sochi, Krasnodar Region, 354002, Russia: e-mail: m.v.gvasaliya@mail.ru.

Samarina Lidiya Sergeevna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of biotechnology and plants reproduction, Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences; 2/28, Yana Fabritsiusa str., Sochi, Krasnodar Region, 354002, Russia: e-mail: q11111w2006@ya.ru.

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ФИЦ СЦ РАН № FGRW–2024–0008 рег. №1023110900223-6-4.1.1 «Фундаментальные закономерности репродуктивной биологии субтропических, цветочно-декоративных культур и видов природной флоры».

Анализ размера генома выполнен за счет средств гранта РФФ № 18-76-10001.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 29.05.2025.

Дата принятия к печати – 06.06.2025.